

verklaring moet worden gesteld, in dien zin dat althans omtrent de voornaamste punten de verantwoordelijkheid betreffende en waaromtrent thans verschillende opvattingen bestaan, verder bestreden, met het streven om tot vaststelling van die norm te komen, te brandmerken als een „naar beneden halen van het vak” en „het achteruitzetten van de klok!” Deze bestrijdingswijze brengt natuurlijk mede om argumentatie achterwege te laten.

In dit tijdschrift wordt in het nummer van April van den loopenden jaargang onder de rubriek „Uit het Buitenland” gewezen op bezwaren tegen het vaststellen van minimum-eischen en opgemerkt dat de „goede gronden” (artikel 1 Reglement van Arbeid) zullen blijken de beste (dus voldoende) te zijn.

Zonder voorstander te zijn van een zoo in details uitgewerkt voorschrift als de „Verification of Financial Statements” door „Federal Reserve Board” uitgegeven kan men betreuren dat de accountants ondanks de groote ontwikkeling, welke hun vak heeft doorgemaakt er nog niet in geslaagd zijn hun plichten en de zekerheid die normaliter hun handteekening omtrent de juistheid van een stuk bedoelt te geven, anders te omschrijven dan door de algemeenheid, dat hun overtuiging op „goede gronden” moet berusten. Simpler kan het toch heusch niet en men mag zich terecht afvragen of schriftelijke vastlegging van dit „beginsel” ons nu iets leert omtrent de verantwoordelijkheid van den accountant, buiten hetgeen een ieder als vanzelfsprekend zal beschouwen.

Codificatie van hetgeen als norm is gegroeid moge wellicht een rustpunt in den ontwikkelingsgang brengen; ze houdt de ontwikkeling zelf niet tegen; ze vormt geen beletsel tot het hooger opvoeren van den standaard. De codificatie in 't algemeen is daar om zulks te bewijzen; ondanks de codificatie is de rechts-idee gegroeid en groeit nog dagelijks.

De vooronderstelling dat bij codificatie de accountants zich wel aan de minimum-eischen zullen houden, is niet bepaald vriendelijk tegenover de public-accountants, die door hun moeilijk praktisch werk het vak op een hoog peil hebben gebracht. De schrijver heeft bij die tirade zeker alleen aan zijn buurman en niet aan zichzelf gedacht!

Dat voor een rechtspleging een rechtszekerheid en dus codificatie geboden is, wordt verder te veel uit het oog verloren.

5. In zijn „Openbare Les” gehouden bij de aanvaarding van zijn Lectoraat „Controle bij Banken” (Muusses 1929) maakt collega C. A. Blazer op blz. 33 van dit gebruik als volgt melding:

„De volledige controle van de jaarrekening omvat ook de „juistheid van de winst- en verliesrekening, zoodat komt vast „te staan, dat alle baten zijn verantwoord en dat de lasten in „overeenstemming zijn met het doel, waarvoor ze zijn uitge- „geven, en voorts dat baten en lasten op de juiste hoofden wor- „den geboekt. De winst- en verliesrekening, die in de jaarver- „slagen wordt gepubliceerd is weliswaar meestal niet een voor- „beeld van duidelijkheid, maar aan den raad van commissaris- „sen zal de accountant eene analyse van kosten en winsten wil- „len voorleggen, zoowel ter waarborging van een goede statis- „tiek, als om te zorgen dat slechte uitkomsten van een deel van „het bedrijf niet worden gecompenseerd met winsten uit an- „deren hoofde, eene camouflage, die vooral gevaarlijk wordt als „het te doen is om speculatiegevolgen aan het oog te ont- „trekken”.

6. Een voorbeeld van wat ik onder „private taak” versta vindt men in bovengenoemde „Openbare Les” op blz. 7 e.v.:

„De controle omvat zoowel die, welke door de eigen organen „van de bank wordt verricht als de controle door den accoun- „tant ter vaststelling van de juistheid der administratieve ver- „antwoording van het gevoerde beheer. In het eerste geval is „het de Directie, die hare beheersmacht aan hare ambtenaren „heeft moeten delegeren, omdat zij wel de lijnen langs welke „zij het beheer wenscht gevoerd te zien, aan aangeven, maar „bij den grooten omvang van het bedrijf onmogelijk zelf dit be- „heer in onderdeelen kan uitoefenen. Zij heeft zekerheid nodig, „dat er geene handelingen geschieden, die tegen hare opvatting „indruischen en eveneens zekerheid, dat de door haar met de „bewaring van waarden belaste personen het geschonken ver- „trouwen niet misbruiken, en in elk geval, dat ontdekking bin- „nen zeer korten tijd volgt, wanneer er toch wordt gezondigd”.

Ten opzichte van *deze* controle lezen wij dan verder op blz. 14:

„De opdracht voor de contrôle wordt door de directie ver- „strekt en zij kan naar eigen opvatting het veld der contrôle „uitbreiden of inkrimpen. Men kan dus hier beperking van de „opdracht tegenkomen, die dan tevens beperking van de ver- „antwoordelijkheid van den controleur in zich sluit. Maar al kan „de directie de objecten der controle aanwijzen, de manier waar- „op de controle zal moeten worden uitgevoerd, dient door den „controleur zelf te worden vastgesteld, zal hij zijne verantwoor- „delijkheid kunnen dragen”.

7. Dr. Sternheim is blijkbaar ook van meening dat de opdracht invloed uit kan oefenen op de verhouding waarin de accountant werkt. Als stelling no. 1 van een inleiding, gehouden voor het Nederlandsch Instituut van Accountants lees ik n.l.:

„De verhouding tusschen den Accountant en den leider der „onderneming wordt bepaald door de opdracht, hetzij deze van „den leider zelf wordt verkregen, hetzij van diens lastgever(s)”.

WETTELIJK TOEZICHT OP DE NIET AMBTELIJKE WERKZAAMHEDEN VAN DEN NOTARIS

In verband met het feit, dat in den laatsten tijd verschillende notariskantoren in déconfiture zijn geraakt, heeft de Minister van Justitie bij besluit van 31 December 1927 eene commissie ingesteld, aan welke werd opgedragen:

- 1e. te onderzoeken, of, en zoo ja, welke maatregelen moeten worden getroffen tot meerderen waarborg voor hen, die belangen toevertrouwen aan notarissen;
- 2e. van de uitkomsten van dat onderzoek aan den Minister van Justitie verslag uit te brengen, en wel, indien de commissie tot het besluit komt, dat eene wettelijke voorziening wenschelijk is, vergezeld van een of meer ontwerpen van wet met memorie van toelichting.

De commissie is inmiddels met hare werkzaamheden gereed gekomen. Aan het verslag met bijgevoegd ontwerp van wet is, voor zoover deze het comptabele gedeelte betreffen, het volgende ontleend.

De commissie spreekt gaarne als haar oordeel uit, dat het notariaat hier te lande op hoog peil staat en dat het ambt over het geheel genomen, wordt vervuld door personen, berekend voor hun taak, welke de wet hun opdraagt en voor het werk, hetwelk het publiek van hen vraagt. De bestaande wetgeving geeft daarvoor ook tal van waarborgen.

Terwijl de wet alleen regelt de taak van den notaris als ambtenaar, belast met het verlijden van authentieke akten, heeft hij in de praktijk een veel ruimeren werkkring. Partijen vragen hem raad, ook omtrent den inhoud der akten; hij adviseert, hoe

met inachtneming van bepalingen der wet, de bedoeling van partijen het best kan worden verwezenlijkt en geschillen zooveel mogelijk worden voorkomen. Hij neemt de voorbereidende maatregelen en verricht de werkzaamheden, noodig ter uitvoering van hetgeen in de akte is geconstateerd.

Nog verder gaat zijn niet-ambtelijke taak. In ons land is hij geworden de vertrouwensman, die raad geeft in vermogensrechtelijke aangelegenheden van allerlei aard, die zich belast met het tijdelijk of voortdurend beheeren van gelden voor anderen, die zijn bemiddeling verleent bij de overdracht van onroerende goederen en het vestigen van hypotheek daarop, die moeilijkheden uit den weg ruimt bij het verdeelen van nalatenschappen, bij het maken of uitvoeren van huwelijksche voorwaarden of van andere overeenkomsten.

Men kan gerust zeggen, dat deze zoogenaamde niet-ambtelijke taak niet minder in beteekenis en zeker niet minder in omvang is dan de wettelijke. En het is te begrijpen, dat meer dan eens is aangedrongen op een regeling bij de wet, omvattende ook dit niet-ambtelijke werk.

In te gaan op de vraag of dit al dan niet wenschelijk is, komt der commissie voor te liggen buiten de haar gegeven opdracht. Alleen daarom spreekt zij erover, omdat de grieven, die er bestaan en de déconfitures, die aanleiding hebben gegeven tot het instellen der commissie, juist betreffen het gebied van werkzaamheid, hetwelk ligt buiten hetgeen de wet aan de notarissen opdraagt.

Slechts dit meent de commissie te moeten opmerken, dat het niet raadzaam zou zijn aan de notarissen het niet-ambtelijke werk te verbieden of hen daarin al te zeer te bemoeilijken. Een zeer groot deel van het Nederlandsche volk, het werd reeds opgemerkt, wil den notaris raadplegen in geldelijke- en familie-aangelegenheden. Gaat men den notaris verbieden of belemmeren als raads- en vertrouwensman op te treden, dan zal, zooals men wel als vaststaande kan aannemen, het publiek zich veeltijds wenden tot anderen, te wier aanzien minder waarborgen bestaan. Daarom dient de werkring van den notaris in het algemeen te blijven, zooals die thans is.

Intusschen kan men moeilijk het oog sluiten voor het feit, dat onder de tegenwoordige regeling, en doordien de werkring van den notaris zich uitstrekt tot andere zaken dan het verlijden van authentieke akten, er notarissen zijn, die misbruik hebben gemaakt van het in hen gestelde vertrouwen en die hunne cliënten schade hebben berokkend. Met juistheid aan te geven bij hoevele notariskantoren déconfitures zich hebben voorgedaan, gaat moeilijk. Niet alle zijn openbaar geworden en velen, met name ambtenaren van de registratie, hebben bezwaar gemaakt door hen vermelde gevallen volledig (met naam en standplaats) aan te duiden.

Meer dan eens schijnt ook een ramp te zijn voorkomen door hulp van ambtgenooten, nabestaanden of vrienden.

Met het oog op de voorgekomen gevallen is de commissie van oordeel, dat voorzieningen dienen te worden getroffen. Het publiek heeft er recht op, dat van overheidswege zooveel doenlijk wordt gezorgd, dat notarissen werkelijk het vertrouwen verdienen, waarop zij krachtens hunne aanstelling door de overheid aanspraak kunnen maken.

Men bedenke evenwel, dat het niet mogelijk is in de toekomst alle misdragingen te voorkomen. Evenals onder andere klassen der samenleving zullen ook onder de notarissen personen blijven schuilen, die onverstandig, lichtzinnig of oneerlijk zijn, die boven hunne krachten leven, die speculeeren, in één woord, die handelingen plegen, waarvan ten slotte hun cliënten de dupe kunnen worden.

Wel meent de commissie, dat het mogelijk is enkele maatregelen te treffen, waardoor naar alle waarschijnlijkheid het aantal gevallen zal verminderen, mede omdat dan tijdiger dan thans kan worden ingegrepen. Die maatregelen zijn van drieërlei aard en betreffen:

1. de boekhouding van den notaris;
2. het sluiten van bepaalde overeenkomsten;
3. het toezicht over de notarissen.

1. Het is meer dan eens voorgekomen, dat een notaris in financiële moeilijkheden geraakte, zonder dat hij dit had zien aankomen, wijl hij niet op de hoogte was van den stand zijner zaken. Oorzaak was een slechte en onvolledige boekhouding. Ook hebben zich gevallen voorgedaan, dat een notaris wel behoorlijk boek had gehouden, maar dat hij niettemin in moeilijkheden kwam en zijn cliënten werden benadeeld, terwijl dit allicht zou zijn uitgebleven, zoo de stand van zijn zaken niet geheim was gebleven en er toezicht op zijn boekhouding had bestaan.

Vandaar dat de commissie voorstelt aan de notarissen de verplichting op te leggen boek te houden en daarop van overheidswege toezicht te doen uitoefenen.

Bijna allen, die de commissie heeft geraadpleegd, verklaarden zich vóór de verplichte boekhouding en het toezicht daarop. Ook vroeger is dit denkbeeld meermalen verdedigd.

De commissie heeft niet het voorbeeld gevolgd van den Franschen wetgever, die in bijzonderheden voorschrijft welke boeken de notaris moet houden, en wat daarin moet worden opgetekend. In bijzonderheden afdalende voorschriften schijnen niet noodig en niet gewenscht.

Verreweg de meeste notarissen houden boek, al doen zij dat niet op dezelfde wijze. Het is onnoodig hen in dit opzicht te bemoeilijken. Het nut van de verplichting om boek te houden ligt vooral in haar preventieve werking voor hen, die anders in gebreke zouden blijven.

In één opzicht gaat het voorstel van de commissie verder dan het Fransche decreet. Dit schrijft den notaris een boekhouding voor „destinée spécialement à constater les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour le compte de ses clients”.

De commissie meent, dat de voorkeur verdient een regeling zooals die in het Wetboek van Koophandel is voorgeschreven ten aanzien van kooplieden.

Zou de notaris niet verplicht zijn boek te houden ook van zijn particulier vermogen, dan zou het voorschrift weinig nut hebben en zou een goed overzicht van zijn vermogenstoestand moeilijk zijn te verkrijgen, ook al omdat het dikwijls onzeker is, of een handeling, die uitgaven medebrengt of inkomsten oplevert, behoort tot het particulier terrein of tot de werkzaamheid van den notaris als behartiger van de belangen van derden. Ook zou het toezicht op de boekhouding weinig doeltreffend zijn, indien het zich alleen zou uitstrekken tot datgene, wat de notaris ten behoeve van derden verricht en hij buiten contrôle zou kunnen houden alles wat naar zijn meening behoort tot zijn persoonlijke of huishoudelijke aangelegenheden. Vandaar dat de commissie in overweging geeft, den notarissen de verplichting op te leggen, van hun vermogenstoestand en van alles wat hun werkring betreft, een zoodanige boekhouding te voeren, dat daaruit te allen tijde hun rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Deze omschrijving is in hoofdzaak ontleend aan art. 6 van het Wetboek van Koophandel.

Omtrent de wijze, waarop het toezicht moet worden geregeld, en inzicht verkregen in de financiële verplichtingen van den notaris, merkt de commissie het volgende op.

Op den voorgrond worde gesteld, dat den notarissen zoo weinig mogelijk overlast moet worden bezorgd, dat er waarborgen moeten zijn voor geheimhouding en bovenal dat er geregeld toezicht zij bij alle notarissen, zoodat het feit, dat een onderzoek wordt ingesteld, elk onaangenaam karakter mist.

Voorgesteld wordt met het toezicht te belasten het college, dat daarvoor in de eerste plaats in aanmerking komt, n.l. de Kamer van Toezicht. Maar het is niet doenlijk van de leden der Kamer te vergen, dat zij zelf regelmatig toezicht houden op de boekhouding van alle notariskantoren. Aan de Kamer behoort het oppertoezicht te worden gelaten, terwijl het feitelijk toezicht, voor zoover dit niet kan geschieden door de Kamer of door hare

leden, moet worden uitgeoefend door deskundigen. Inspecteurs der Registratie, die voor deze taak wel eens zijn genoemd, omdat zij toch reeds regelmatig de notariskantoren bezoeken, kunnen bezwaarlijk met dit werk worden belast. Reeds hierom niet, wijl aan velen hunner zijn opgedragen de werkzaamheden, betrekking hebbende op de heffing der inkomsten- en vermogensbelasting (circulaire van den minister van Financiën, opgenomen in de Nederlandse Staatscourant van 30 April 1928, no. 84). De wetenschap, dat belastingambtenaren de boeken van den notaris controleeren, zal alliecht sommige cliënten weerhouden, zich met hunne financiële aangelegenheden tot den notaris te wenden en hen de voorkeur doen geven aan een niet-ambtelijken raadsman. Om deze reden kunnen rijksaccountants in belastingzaken voor dit onderzoek ook niet in aanmerking komen.

De commissie acht de beste oplossing, dat door den Minister van Justitie deskundigen worden benoemd, die ieder in een gedeelte van het land belast worden met het toezicht. Naar de commissie oordeelt, zal de aanstelling van enkele deskundigen voldoende zijn. Zij zullen in opdracht van de Kamer alle notariskantoren moeten bezoeken, de boekhouding nagaan en van hun bevindingen en het resultaat van hun onderzoek verslag uitbrengen aan de betrokken Kamer van Toezicht. Het spreekt vanzelf, dat de Kamer of de Voorzitter den deskundige moet kunnen opdragen, in bijzondere gevallen een speciaal onderzoek in te stellen.

Een doeltreffend en geregeld onderzoek zal altijd kosten medebrengen. Zooals de commissie de regeling voorstelt, zullen deze kosten echter voor den Staat niet groot zijn. Zouden voor het toezicht geen vaste deskundigen worden aangewezen, dan zou door de Kamer van Toezicht de hulp van particuliere deskundigen moeten worden ingeroepen, wat op zich zelf minder gewenscht wordt geacht¹⁾ en meer kosten zoude medebrengen.²⁾

Het verdient tevens aanbeveling aan de leden en plaatsvervangende leden der Kamers van Toezicht en aan de zooveel bedoelde deskundigen de verplichting op te leggen tot geheimhouding van hetgeen hun bij de uitvoering der wet of in verband daarmee blijkt of wordt medegedeeld. In navolging van verschillende andere wetten zal een strafbepaling moeten worden opgenomen voor het geval van schending van die geheimhouding.

2. De ervaring heeft geleerd, dat het financiële onvermogen van een notaris meer dan eens is veroorzaakt, althans bevorderd door tweërlei omstandigheid, vooreerst doordien hij zijn werkzaamheid zóóver had uitgestrekt, dat hij kassiers- en bankierszaken deed, hetgeen vooral op het platte land dikwijls geschiedt, en in de tweede plaats doordien hij zich borg had gesteld. Meermalen is dan ook aangedrongen op een wettelijke regeling en beperking in dit opzicht. Zóózeer schijnt de overtuiging bij belanghebbenden te zijn doorgedrongen, dat zoodanige handelingen schadelijk zijn voor het notariaat, dat in sommige deelen van het land, o.a. te 's-Gravenhage, de notarissen onderling zijn overeengekomen, zich niet financieel aansprakelijk te stellen voor verbintenissen van hun cliënten. De commissie meent, dat van overheidswege hier behoort te worden ingegrepen.

Een algemeen verbod om het kassiers- en bankbedrijf uit te oefenen, is reeds hierom niet gewenscht, omdat geenszins vaststaat, wat daaronder moet worden verstaan. In elk geval schijnt het niet raadzaam den notaris te verbieden gelden onder zich te nemen, welke hem worden toevertrouwd ter bewaring en uitbetaling, wat art. 74 W. v. K. als taak van den kassier beschouwt. Het notariskantoor moet als tot dusver de plaats blijven, waar kooppenningen, aflossingen van hypotheecaire vorderingen, gelden, tot een erfenis behorende, kunnen worden gestort en, zoo noodig, tijdelijk kunnen worden bewaard. Zou men

dit verbieden, dan zou het overdragen en bezwaren van onroerend goed zeer worden belemmerd. Immers de over te dragen of met hypotheek te belasten goederen zijn op het tijdstip der overdracht of hypotheekverleening veelal met hypotheek belast. De te ontvangen kooppenningen, de nieuw op te nemen hypotheekgelden strekken gewoonlijk tot aflossing van bestaande hypotheeken. Daar het meestal ondoenlijk is alle belanghebbenden op hetzelfde tijdstip bijeen te hebben, heeft de notaris tot taak te zorgen, dat de gelden komen, waar zij behooren. Het is derhalve zeer in het belang van het publiek, dat de notaris hier als tusschenpersoon niet wordt uitgeschakeld.

Trouwens, dit onder zich hebben van gelden, die ieder oogenblik kunnen worden opgevraagd, levert weinig gevaar op. Wel kan aanleiding tot misbruik geven, de praktijk doet het zien, het veelvuldig voorkomende feit, dat de notaris, tegen vergoeding van rente, gelden van derden onder zich neemt. Dit is niet noodig, omdat tegenwoordig ook op het platteland voldoende gelegenheid bestaat om elders gelden op soliede wijze in bewaring of ter leen te geven. Het komt voor, dat de notaris, genoopt belegging te zoeken voor aldus ontvangen gelden en alliecht geneigd te trachten meer rente te maken dan hij te betalen heeft, zich waagt aan speculatieve beleggingen. Indien, zooals de commissie voorstelt, den notaris wordt verboden direct of indirect (b.v. door tusschenpersonen) gelden tegen intrest ter leen of in bewaring te nemen, dan zal, naar de commissie meent, een gebruik, hetwelk volgens de ervaring aanleiding kan geven tot déconfitures, niet meer voorkomen. Het schijnt vooralsnog onnoodig verder te gaan en, zooals de Franse wet heeft gedaan, den notaris nog tal van andere transacties te verbieden. Een afschrift van de Franse bepalingen is bij dit verslag gevoegd.

Intusschen gaat het niet aan elke geldopneming door een notaris ongeoorloofd te verklaren. Hij kan gelden noodig hebben voor persoonlijke doeleinden en ook bij het uitoefenen van zijn ambt, b.v. om registratierechten te betalen, die dikwijls zeer aanzienlijk zijn, of om andere voorschotten te doen. Voor de betaling van registratierechten heeft de wet hem aansprakelijk gesteld binnen tien dagen na het opmaken der akte (artt. 4, 76 en 79 der Registratiewet 1917). De commissie is daarom van oordeel, dat niet verboden behoort te worden het opnemen van gelden, die de notaris redelijkerwijs noodig heeft voor persoonlijke doeleinden of voor of in verband met de uitoefening zijner ambtsbediening.

De commissie stelt mede voor, ongeoorloofd te verklaren, dat een notaris zich borg stelt of instaat voor de schulden van anderen. De meeste notarissen stellen op zoodanig verbod prijs. Thans schijnt het sommigen moeilijk te vallen het zijn van borg te weigeren, omdat wellicht een collega daartoe wel bereid is en daardoor cliënten trekt. Een uitzondering meent de commissie te moeten maken voor het instaan voor koop- en pachtpenningen bij openbare veilingen en verpachtingen.

De commissie heeft nog overwogen, of het van belang zou zijn aan notarissen de verplichting op te leggen, zekerheid te stellen voor schade, welke hun cliënten door onrechtmatige handelingen mochten lijden. Zij is tot een ontkennend antwoord gekomen. Het zou voor vele notarissen zeer moeilijk zijn zekerheid te stellen voor bedragen hoog genoeg om voldoende waarborg op te leveren. En het overdragen van de verplichting aan een vereniging of borgmaatschappij zou slechts kunnen geschieden tegen niet-onbelangrijke geldelijke, jaarlijks terugkerende, lasten. Een zoodanige waarborg, vooral indien die is overgenomen door derden, zal de nauwgezetheid en bedachtzaamheid van den notaris niet verhoogen, terwijl het publiek alliecht geneigd zal zijn daarin een afdoende waarborg te zien.

In het ontwerp van wet zijn o.m. bepalingen opgenomen, betrekking hebbende op de uitbreiding van de bevoegdheden van de Kamer van Toezicht, strafbepalingen, zoomede onderstaande nieuwe artikelen in de Wet op het Notarisambt:

¹⁾ Waarom?

²⁾ Wat nog niet bewezen is.

Art. 73a.

De notarissen zijn verplicht van hunnen vermogenstoestand en van alles wat hun werkkring betreft, eene zoodanige boekhouding te voeren, dat daaruit te allen tijde hunne regten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Zij zijn gehouden inzage van hunne boekhouding te geven aan de Kamer van Toezigt en aan de bij algemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen personen.

Bij dezen algemeenen maatregel wordt tevens het toezigt op de nakoming van deze verplichting geregeld.

Art. 73b.

Het is den notarissen niet geoorloofd direct of indirect :

1. gelden ter leen of in bewaring te nemen tegen intrest, met uitzondering van gelden redelijkerwijs benodigd, hetzij voor persoonlijke doeleinden, hetzij voor of in verband met de uitoefening hunner ambtsbediening;

2. zich borg te stellen of in te staan voor schulden van anderen, met uitzondering van het instaan voor koop- of pachtpenningen bij openbare verkooping of verpachtingen, waar dit thans gebruikelijk is.

Op 3 Juli 1930 is bovenbedoeld wetsontwerp door de Regeering bij de Tweede Kamer der Staten Generaal ingediend. Behoudens eene kleine aanvulling is het ontwerp geheel gelijk aan het ontwerp der Staatscommissie. De aanvulling bestaat uit de volgende zinsnede :

De kosten van dit toezicht (art. 73a.) komen ten laste van de notarissen, overeenkomstig bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen voorschriften.

In de Memorie van Toelichting zegt de Minister omtrent deze aanvulling :

„Dit is eene aanvulling van het voorstel der Commissie, zooder welke de kosten op den Staat zouden drukken. Het voorgedragen stelsel sluit aan bij dat, hetwelk ook is toegepast bij de Wet op het Levensverzekeringsbedrijf 1922 (Staatsblad no. 716). Gelijke behandeling is aangewezen, nu het juist de niet-ambtelijke werkzaamheden der notarissen betreft, welke de uitoefening van toezicht noodig maken.”

B. MATEN

NIEUWE REGELING DER FINANCIËELE VERHOUDING TUSSEN HET RIJK EN DE GEMEENTEN

Zoo af en toe bereiken ons uit de dagbladen berichten van de heffingen, die de gemeenten zich voorstellen voor 1931 en 1931/2. Deze publicaties zijn een uitvloeisel van de wet van 15 Juli 1929, S. 388, houdende herziening van de financiële verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten, van de afschaffing vanaf 1 Januari 1931 van de wet van 24 Mei 1897, S. 156 en van de nadere wettelijke voorziening getroffen bij de wet van 14 Juni 1930, S. 245, welke ook die van 15 Juli 1929, S. 388 wijzigde. Beide wetten zijn gecontrasigneerd door de Ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken en Landbouw. Het volgende overzicht beoogt de kennis bij te brengen noodig voor de beoordeeling dezer op het stuk der belastingen telkens verschijnende publicaties, althans de beginselen aan te geven waarnaar die beoordeeling gefundeerd kan geschieden. Ook hier geldt ongetwijfeld Bacon's geveleugeld woord „Knowledge is power”. Inderdaad mag met recht van een groote verandering gesproken worden. Werkelijkheid is geworden Uhland's uitspraak: „Nun muss sich Alles, Alles wenden”.

Bij art. 1 der genoemde wet van 15 Juli 1929 is een *gemeentefonds* ingesteld, waaruit de gemeenten 75 % der jaarwedden van

Burgemeester en Secretaris ontvangen tot een maximum van f 3000 en een uitkeering per inwoner naar zekere wettelijke formule, wel eens de tooverformule genoemd (artt. 3 en 4). Het gemeentefonds wordt gevoed door de gemeentefondsbelasting, zijnde een plaatselijke inkomstenbelasting naar een voor alle gemeenten van het Rijk uniform tarief en door 50 opeenten op de vermogensbelasting. Het nivelleeren van den gemeentebelastingdruk over het geheele land heeft hierbij voorgezeten. En dit is ongetwijfeld een groote, zoo niet de grootste verbetering, al zal ze Nederland op belastinggebied nog niet maken tot het land van „melk en honig” uit Exodus 3 vers 8.

Komen we thans successievelijk tot de onderscheidene heffingen en mogen we daarbij zijn naar de woorden van Cats „De keerse die voorgaet”.

Gemeentefondsbelasting.

Reeds hierboven genoemd; de gemeentelijke of plaatselijke inkomstenbelasting verdwijnt van het tooneel. Het is een directe belasting naar het inkomen, die vanaf 1 Mei 1931 door het Rijk ten behoeve van het gemeentefonds zal worden geheven naar het progressieve tarief van art. 15 en met als grondslag het zuiver inkomen, vastgesteld volgens de regelen (behalve art. 99), die gelden voor de heffing van de rijksinkomstenbelasting en waarop de kinderaftek van art. 38 der wet op de inkomstenbelasting 1914 is toegepast (artt. 12a en 14). Bij gemeenteverordening wordt bepaald in welke van de drie klassen de gemeente wordt gerangschikt. Rangschikking eener gemeente van de 1e naar de 2e klasse heeft stijging van de opbrengst der gemeentefondsbelasting ten gevolge.

Gemeentepceenten op de gemeentefondsbelasting worden hetzij op alle aanslagen tot een gelijk getal geheven, hetzij naar een geleidelijk stijgend getal. Het getal mag niet hoger dan 80 zijn. Indien eene gemeente er niet in slaagt de begroting sluitend te maken, kan het getal gemeentepeenten tot ten hoogste 100 worden opgevoerd. Van de bevoegdheid tot geleidelijke stijging, welke uiteraard minder opbrengst geeft dan de 80 opeenten, wordt dan geen gebruik gemaakt (art. 22). Een progressieve opeentenregeling, die tot boven 80 opeenten uitgaat, is ontoelaatbaar.

Opeenten op de hoofdsom der Rijksinkomstenbelasting mogen de gemeenten niet heffen.

Grondbelasting

Met ingang van 1 Januari 1931 wordt aan de gemeenten volgens bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen regelen uitgekeerd $\frac{3}{4}$ van de zuivere opbrengst van de hoofdsom der grondbelasting, gebouwd en ongebouwd, ter plaats geheven (artt. 20 en 39 alinea 2).

Bovendien kunnen de gemeentebesturen opeenten op de hoofdsom der grondbelasting heffen (art. 21).

Personeele belasting

Vanaf 1 Januari 1931 wordt de personeele belasting van Rijkswegen ten behoeve van de gemeenten van aanslag geheven (art. 30). Voor de heffing dier belasting blijven de gemeenten in 9 klassen verdeeld; de classificatie wordt echter bij gemeenteverordening bepaald. Bij gemeenteverordening kan het belastingpercentage (10) voor de huurwaarde door een ander vervangen worden of door geleidelijk stijgende percentages. Gelijkelijk kan worden bepaald, dat de belastingbedragen voor meubilair, dienstboden, paarden, motorrijtuigen, pleziervaartuigen en biljarten door andere worden vervangen of dat behoudens voor huurwaarde en motorrijtuigen geen belasting zal worden geheven (art. 31 duodecies). Zoo is aan den gemeenteraad van Rotterdam verzocht de belasting op biljarten af te schaffen. De gemeenten kunnen opeenten op de hoofdsom der personeele belasting heffen (art. 21), de Provincie en het Rijk niet meer (artt. 33 en 36). Die opeentehffing kan progressief